

УДК 796.011.3:378.147

[https://doi.org/10.33296/2707-0255-15\(29\)-12](https://doi.org/10.33296/2707-0255-15(29)-12)

Полякова Ганна,

ORCID: orcid.org/0000-0003-3199-3810

к.пед.н., доцент,
доцент кафедри педагогіки,
іноземної філології та перекладу,
Харківський національний
економічний університет
імені Семена Кузнеця,
м. Харків, Україна

Чжан Ліан,

ORCID: orcid.org/0000-0002-57-50-2605

аспірант кафедри педагогіки,
іноземної філології та перекладу,
Харківський національний
економічний університет
імені Семена Кузнеця,
м. Харків, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ КНР)

Анотація. У статті на основі аналізу наукових джерел українських, китайських та інших зарубіжних учених розкриваються поняття «якість підготовки», «якість підготовки здобувачів з фізичного виховання», «управління якістю підготовки». Управління якістю підготовки здобувачів з фізичного виховання у закладі вищої освіти розглядається як циклічний процес, який починається з визначення мети фізичного виховання і мети підготовки талантів, плануванні й організації освітнього процесу, і закінчується оцінюванням отриманих результатів та діями з їх постійного поліпшення. З урахуванням Національних стандартів фізичного виховання (КНР) в роботі розкриваються показники якості фізичного виховання.

На основі аналізу наукових робіт та нормативної бази визначено вихідні положення моделювання управління якістю підготовки здобувачів з фізичного виховання у закладі вищої освіти, серед яких: принципи загального менеджменту TQM, кваліфікаційні вимоги Національних стандартів фізичного виховання

© Українська інженерно-педагогічна академія

© ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»

© Полякова Г., Чжан Ліан

(КНР), вимоги міжнародних стандартів менеджменту якості ISO 9001. У ході теоретичних та емпіричних досліджень визначено, що система управління якістю підготовки здобувачів з фізичного виховання в закладі вищої освіти враховує умови внутрішнього середовища закладу вищої освіти та вимоги зовнішнього середовища; визначає управлінські процеси щодо підготовки здобувачів; забезпечується інструментами оцінки дієвості цих процесів та їх поліпшення. Процесуальна складова моделі містить три підсистеми: лідерства, основних процесів та процесів забезпечення, кожна з яких конкретизується відповідними елементами.

Напрями подальших дослідження з управління якістю підготовки здобувачів з фізичного виховання полягатимуть в розробці системи оцінювання зрілості управління якістю підготовки здобувачів з фізичного виховання у закладах вищої освіти КНР.

Ключові слова: «якість підготовки», «якість підготовки здобувачів з фізичного виховання», «управління якістю підготовки здобувачів з фізичного виховання».

Вступ. Якість підготовки фахівців з вищою освітою є однією з важливих проблем педагогічної науки і практики, оскільки пов'язана, з одного боку із стратегічними напрямками розвитку вищої освіти, з другого, – практичною затребуваністю кваліфікованих кадрів у розбудові та відновленні різних галузей господарства, зміцнення суспільства та збереження здоров'я громадян.

Вища освіта з фізичного виховання в Китаї не рівнозначна вищій освіті, яка готує академічні, інженерні та інші таланти. Вона вимагає оволодіння базовою теорією і базовими знаннями зі спорту, оволодіння базовими навичками і професійними вміннями в спорті на технічному рівні. Якщо спортивна освіта в коледжах та університетах не може задовольнити потреби суспільства і не має здатності адаптуватися до ринкових змін, то випускники закладів вищої освіти (спортивні таланти) не матимуть здатності бути компетентними для викладання фізкультури, спортивної підготовки, спортивного менеджменту та керівництва тощо, а також не зможуть відповідати вимогам роботодавця. Тому вміння адаптуватися до соціальних потреб, ринкового попиту, потреб роботодавців, потреб студентів є головним показником якості підготовки з фізичного

виховання в коледжах і університетах Китаю [13]. Для забезпечення якості підготовки фахівців з фізичного виховання у закладі вищої освіти потрібна побудова відповідної системи управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі управління якістю підготовки фахівців присвячено чимало наукових праць українських, китайських та інших зарубіжних учених.

Поняття «якість підготовки фахівців» міцно пов'язано із поняттям якості вищої освіти. Узагальнення наукових джерел щодо визначення поняття якості вищої освіти дозволяє визначити її на інституційному рівні як «багатовимірну інтегральну характеристику місії, цілей, умов, процесів, ресурсів закладу вищої освіти, формальних та неформальних результатів, пов'язаних із особистісно-професійним розвитком, успішністю суб'єктів вищої освіти; їхньою відповідністю індивідуальним та соціальним потребам, інституційним, державним, міжнародним стандартам» [10].

Поняття «якість підготовки» розглядається ученими як: 1) це сукупність властивостей, якостей, здібностей та здатностей, характеристик фахівця, рівень яких формується в процесі здійснення ним навчальної діяльності у закладі освіти і повинен відповідати вимогам споживачів (суспільства, ринка праці, роботодавців, самої особистості) (К. Гнезділова [1]); 2) відповідність професійної орієнтації фахівця, його конкретних знань і навичок, набутих компетенцій умовам їх застосування (Н. Лук'янченко, Г. Ларичева [6]) та вимогам, що висувуються до нього як до професіонала суспільством, ринком праці (Т. Стойчик [12], Л. Максимова [7]), Я. Камінецький [4]; 3) комплексна характеристика, яка відображає діапазон і рівень освітніх послуг, що надаються системою освіти відповідно до інтересів особи, суспільства і держави (Я. Камінецький [4]).

Питанням підготовки фахівців з фізичної культури присвятили свої роботи такі українські учені, як Л. Денисова, Ю. Драгнев, Є. Захаріна, Р. Карпюк та

© Українська інженерно-педагогічна академія

© ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»

© Полякова Г., Чжан Ліан

багато інших. Підготовка здобувачів з фізичної культури та виховання спрямована на задоволення потреб закладів загальної середньої освіти щодо якості учителів фізичного виховання, здатних до ефективної праці з фізичного виховання і культури учнівської молоді.

Так, Т. Однолеток на основі аналізу вихідних понять в роботах науковців виокремлює такі аспекти розгляду поняття професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання: 1) з точки зору її організаторів – це процес створення науково-педагогічними працівниками й керівниками умов для цілеспрямованого формування і розвитку в майбутніх спеціалістів компетентності та здатності до професійної діяльності; 2) з точки зору студентів це процес досягнення ними необхідного рівня підготовленості, який би забезпечив готовність до виконання дій за призначенням; 3) як результат професійної підготовки – це готовність її суб'єктів до професійної діяльності [9, с. 108].

Н. Степанченко, визначає такі основні напрями дослідження педагогічної системи, важливі для вдосконалення професійної підготовки вчителів фізичного виховання: організаційно-педагогічні аспекти; багаторівнева підготовка фахівців; особистісно орієнтоване навчання; розроблення окремих складових професійно-педагогічної підготовки; допрофесійна підготовка; використання національних традицій; виховна робота зі студентами; удосконалення методики підготовки; розроблення психолого-педагогічних засад професійної освіти; оновлення змісту спортивної та загальнопедагогічної підготовки; формування професійної компетентності та готовності вчителя; формування педагогічної майстерності, професійної культури і творчості майбутнього вчителя; упровадження ІКТ у навчання; удосконалення системи самостійної роботи студентів; підготовка студентів до науково-педагогічної роботи; удосконалення системи контролю й управління освітнім процесом тощо [11, с. 97].

Поняття «управління якістю підготовки» розглядалося такими українськими ученими, як В. Гуменюк, А. Джантіміровим, Т. Мізерною, Т. Стойчик. Зокрема, Т. Стойчик визначає управління якістю підготовки як постійний, планомірний, цілеспрямований процес впливу на всіх рівнях на фактори та умови, які забезпечать досягнення певних властивостей і характеристик випускника (професійних та індивідуальних), що визначають його як фахівця у певній галузі і відрізняють від інших через конкурентні переваги [12].

Українські учені Загричук Г. Я., Марценюк В. П., досліджуючи концептуальні підходи щодо покращення якості підготовки фахівців, звертають увагу на те, що у закладах вищої світи потрібно впроваджувати вимоги системи управління якістю освіти на базі міжнародного стандарту ISO 9001 з менеджменту якості [3].

На думку китайських учених, управління якістю професійної освіти фізичного виховання полягає в дотриманні основних законів фізичного виховання і виховання, визнанні ролі людських, фінансових, матеріальних, інформаційних і часових умов, використанні кращих засобів і методів для проведення ряду комплексних заходів, таких як внутрішні і зовнішні фактори і умови навколишнього середовища, планування, впровадження та перевірка майбутніх учителів фізичної культури в процесі навчання [2, с.268-269].

Формулювання цілей статті. Мета статті – на основі аналізу наукових робіт українських, китайських та інших зарубіжних учених, вивчення нормативного забезпечення виокремити ключові поняття, вихідні положення щодо управління підготовкою здобувачів у закладі вищої освіти та на їх основі розробити модель управління підготовкою здобувачів з фізичного виховання (на прикладі КНР).

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з найосновніших функцій закладів вищої освіти в Китаї є виховання талантів, які повинні

© Українська інженерно-педагогічна академія

© ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»

© Полякова Г., Чжан Ліан

відповідати потребам держави і суспільства, а навчальний план є основою виховання таких талантів.

Якісні послуги з фізичного виховання реалізуються на основі наукового підходу до управління освітою [16, с.5-6]. Наукове розуміння управління освітою є передумовою підвищення якості освіти. У стандартах [5] якість визначається як ступінь, до якої набір властивих характеристик відповідає вимогам; якість – це не тільки якість продукту, але і якість процесу, якість системи, а вимоги можуть бути явними, зазвичай неявними, або повинні бути виконані [14]. Управління якістю – це скоординована діяльність з керівництва і контролю організації з точки зору якості, це діяльності організації з точки зору якості, яка зазвичай включає в себе формулювання політики і цілей в області якості, а також планування якості, контроль якості, забезпечення якості та підвищення якості [14].

Управління процесом фізичного виховання особистості полягає в тому, щоб слідувати основним законам спорту і виховання, повною мірою використовувати ресурси людського, фінансового, матеріального, інформаційного і часового характеру, приймати найкращі засоби і методи планування, реалізації та інших комплексних заходів для процесу фізичного виховання з урахуванням його внутрішніх і зовнішніх факторів і умов навколишнього середовища. Тому під управлінням якістю фізичного виховання у закладах вищої освіти можна розуміти координацію діяльності командно-контрольної організації фізичного виховання у закладі освіти з точки зору якості освіти.

Зі згаданих вище понять і характеристик якості освіти з фізичного виховання в закладах вищої освіти видно, що управління якістю освіти – це дуже складна робота і системний проект, який не тільки передбачає внутрішні чинники в спорті у закладі вищої освіти, а й спрямовується зовнішнім середовищем.

Управління якістю підготовки здобувачів вищої освіти – це процес постійного підвищення практичної ефективності педагогічної діяльності за допомогою організації навчання, яке пов'язане з кожним учасником освітнього процесу, а підвищення якості залежить від спільних зусиль і співпраці викладачів, здобувачів, керівників і співробітників закладу вищої освіти.

Управління якістю підготовки здобувачів з фізичного виховання є циклічним процесом, який починається з визначення мети фізичного виховання і мети підготовки талантів, плануванні й організації освітнього процесу, і закінчується оцінюванням отриманих результатів та діями з їх постійного поліпшення.

Як базова основа забезпечення якості підготовки бакалаврів з фізичного виховання в Китаї є Національний стандарт фізичного виховання, який застосовується до всіх закладів вищої освіти, які відкривають в країні спеціальності з фізичного виховання, і є кваліфікаційним стандартом, встановленим на основі Закону підготовки талантів і обов'язковим для виконання. Загальні стандарти в основному включають 6 показників першого рівня, а також 14 показників другого рівня та 21 показник спостереження третього рівня, включаючи цілі та специфікації навчання, академічні кредити та ступені, систему навчальних програм, професійності викладачів, умови викладання та управління якістю. З огляду особливостей різних спеціальностей, Національні стандарти фізичного виховання також доповнюють класифікацію основних завдань підготовки, систему знань професійного спрямування та курси професійного спрямування (табл. 1).

Зміст і структура національних стандартних показників щодо якості фізичного виховання в Китаї

Показники першого рівня	Показники другого рівня	Показники третього рівня	
1. Цілі і стандарти навчання	1.1 Цілі навчання	1.1.1 Основні цілі навчання	
		1.1.2 Заклад освіти формулює цілі професійного навчання	
		1.2 норми вирощування	
	1.2 норми вирощування	1.2.1 Вимоги до якості	
		1.2.2 Вимоги до знань	
		1.2.3 Вимоги до компетентності	
2. Академічні системи, кредити та ступені	2.1 Тривалість		
	2.2 Кредити		
	2.3 Ступінь		
3. Система навчальних програм	3.1 Система професійних знань і навичок	3.1.1 Базова система знань з дисциплін	
		3.1.2 Система знань професійного спрямування	
		3.1.3 Професійна практика	
	3.2 Професійна система навчальних програм	3.2.1 Загальноосвітній навчальний план	
		3.2.2 Курси професійної освіти	
		3.2.3 Практичні курси	
4 Професійні кадри	4.1 Розмір факультету та структурні вимоги	4.1.1 Професійний педагогічний колектив	
		4.1.2 Співвідношення викладач-студент	
		4.1.3 Структура посад	
		4.1.4 Освіта	
		4.1.5 Нові професійні вимоги	
	4.2 Вимоги до якості та викладання	4.2.1 Якість викладацького персоналу	
		4.2.2 Вимоги до викладання	
	5. Умови навчання	5.1 Навчальні заклади	5.1.1 Обладнання місця проведення занять
			5.1.2 Професійні лабораторії
		5.2 Інформаційні ресурси	5.2.1 Професійні книги та матеріали
5.2.2 База даних електронних ресурсів			
5.2.3 Платформа навчальних інформаційних ресурсів			
5.2.4 Методичні матеріали			
5.3 База практики		5.3. База практики	
5.4 Витрати на навчання		5.4.1 Витрати на будівництво	
		5.4.2 Професійне фінансування	
		5.3.3 Нові професійні фонди	
6 Управління якістю	6.1 Цілі забезпечення якості	6.1.1 Основне призначення	
		6.1.2 Наслідки	
		6.1.3 Реалізація	
	6.2 Специфікації та моніторинг	6.2.1 Зворотній зв'язок	
		6.2.2 Формувальне оцінювання	

© Українська інженерно-педагогічна академія

© ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»

© Полякова Г., Чжан Ліан

	забезпечення якості	6.2.3 Соціальна оцінка
--	---------------------	------------------------

Розроблено на основі джерела [14].

«Національні стандарти фізичного виховання» [14] належать до національних керівних документів в Китаї, відображають дизайн керівної ідеології вищого рівня, є ефективним інструментом стандартизації навчально-практичної діяльності з підготовки здобувачів спеціальностей фізичного виховання. Вони є основною вимогою і критерієм до якості підготовки фахівців, які використовуються для стандартизації змісту професійної підготовки, і відносяться до мінімально необхідного кваліфікаційного стандарту. «Національні стандарти фізичного виховання» орієнтовані на коледжі та університети країни, які пропонують спеціальності з фізичного виховання.

Існують відмінності в традиціях, дисциплінарних перевагах та ресурсах кожного закладу вищої освіти. Тому зміст «Національних стандартів з фізичного виховання» має певний ступінь гнучкості під передумовою дотримання одноманітності. Він втілюється в поєднанні динамічного текстового опису стандартного змісту і усвідомлення кінцевого результату. Динаміка відображається в заохоченні різних закладів вищої освіти проявляти свою власну ініціативу, надавати особливості відповідним характеристикам та встановлювати різноманітні, персоналізовані та диференційовані стандарти якості викладання.

Використання національних стандартів є основною вимогою до якості підготовки професійних кадрів. Формулювання кваліфікаційних стандартів для різних спеціальностей з фізичного виховання базується на національній кваліфікаційній основі, а Міністерство освіти Китайської Народної Республіки спрямовує побудову професійної підготовки через національні стандарти для професійних категорій, сформульованих кожною спеціальністю, і бере

національні стандарти за основу перевірки якості професійної підготовки відповідно до законодавства.

Підвищення якості підготовки талантів відбувається за рахунок вдосконалення різних елементів в системі менеджменту якості. Заклади вищої освіти, які дійсно прагнуть до досконалості підготовки здобувачів мають розбудовувати власні системи управління якістю. Концептуальною основою для їх побудови може стати модель управління якістю за TQM (Total Quality Management). TQM як філософія загального менеджменту якості базується на кількох основних принципах, розуміння і реалізація яких на практиці дозволяє організаціям робити «правильні» речі «правильно» з першого разу, а саме: орієнтація на споживача; залучення персоналу; процесний підхід; єдність системи; стратегічний і системний підходи; неухильні поліпшення; прийняття рішень на основі фактів; комунікації [15].

Основні принципи TQM лягли в основу моделі управління якістю на основі міжнародних стандартів ISO 9001. Міжнародні стандарти ISO серії 9001 – це стандарти, що описують вимоги до системи менеджменту якості організацій і підприємств. Сьогодні ці стандарти використовуються в різних галузях господарства, зокрема в освіті і в Україні, і в Китаї.

В Україні розроблено та застосовується «Національний стандарт України ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги». В Китаї використовується «Китайський національний стандарт GB / T 9001: 2015».

Ці стандарти ґрунтуються на процесному підході, елементами якого є цикл «Plan-Do-Check-Act» (PDCA) («Плануй-Виконуй-Перевірй-Дій») та ризик-орієнтоване мислення [8, с. 6].

Вихідними положеннями моделі управління якістю на основі ISO 9001 є використання принципів TQM та застосування процесного підходу [8, с. 7].

Для побудови системи менеджменту якості в організації потрібно визначити основні складові та відповідні процеси: сфера застосування; нормативні посилення, терміни та визначення понять; середовище організації; лідерство; планування; підтримання процесів управління; виробництво (основні процеси); оцінювання дієвості; поліпшування [8].

Спираючись на вихідні положення концепції загального менеджменту якості TQM та міжнародні стандарти менеджменту якості ISO 9001, Китайського національного стандарту GB / T 9001: 2015» представимо процесну модель управління якістю підготовки здобувачів вищої освіти з фізичного виховання (на прикладі КНР) (рис. 1).

Рис. 1. Процесна модель управління якістю підготовки здобувачів вищої освіти з фізичного виховання (на прикладі КНР)

Дана модель містить три підсистеми: лідерства; основних процесів; процесів забезпечення, кожна з яких ще відповідно конкретизується.

Побудова моделі управління якістю підготовки здобувачів з фізичного виховання передбачає; аналіз та врахування вимог зовнішнього середовища, умов освітнього внутрішнього закладу вищої освіти; визначення процесів управління якістю підготовки здобувачів з урахуванням стандартів якості; розроблення методології та інструментарію оцінки дієвості цих процесів і заходів поліпшення.

Висновки. Перспективи подальших досліджень. У ході дослідження визначено, що підготовка кадрів з фізичного виховання має ґрунтуватися на науковій основі, відповідати Національним стандартам фізичного виховання, враховувати особливості зовнішнього середовища країни та регіону.

Побудова моделі управління якістю підготовки здобувачів з фізичного виховання у закладі вищої Китаю освіти має ґрунтуватися на принципах загального менеджменту якості (TQM), процесному підході, міжнародним стандартам серії ISO 9001, Китайському національному стандарті GB / T 9001: 2015» щодо менеджменту якості.

Наступні дослідження з управління якістю підготовки здобувачів з фізичного виховання полягатимуть в розробці системи оцінювання зрілості управління якістю підготовки здобувачів з фізичного виховання у закладах вищої освіти КНР.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гнезділова К. М. Шляхи оцінювання якості вищої освіти. Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. «Пед. Науки». 2009. Вип. 165. С. 33-37.
2. Династія Сунь Хань, Цинь Чуньлінь. Курс спортивного менеджменту. Пекін: Народна преса, 2006. №2. С. 268-269.
3. Загричук Г. Я., Марценюк В. П. Концептуальні підходи щодо покращення якості підготовки фахівців. Медична освіта, 2012. № 4. С. 44-47.
4. Камінецький Я. Г., Вачевський М. В., Клим Б. І. та ін. Управління якісною підготовкою фахівців у професійно-технічних навчальних закладах на основі маркетингу ринку праці та освітнього моніторингу в умовах регіоналізації : монографія. Львів : Сполом, 2010. 324 с.

© Українська інженерно-педагогічна академія

© ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»

© Полякова Г., Чжан Ліан

2. Ло Гоїн, Лінь Сюці. Курс кафедри фізичного виховання з менеджменту якості. Beijing: China Economic Press, 2001. С. 111-115.
3. Лук'янченко Н. Д., Ларичева. Г. В. Проблема якості професійної підготовки фахівців. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2011. № 16. С. 50-53.
4. Максимова Л. П. Організаційно-педагогічні засади забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: дис. канд. пед. наук : 13.00.04; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчуг, 2015. 296 с.
5. Національний Стандарт України ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги. Видання офіційне. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 22 с.
6. Однолеток Т. В., Лянной М. О. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури як педагогічна проблем. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2009. № 9. С. 107-109.
7. Степанченко Н. І. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах: дис. докт. пед. н., 13.00.04. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2017. 629 с.
8. Стойчик Т. Управління якістю підготовки фахівців у професійних навчальних закладах: теоретичний аспект. Обрії, 2017. № 2. С. 81-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2017_2_21
9. ЧЕНГ Веньгуан. Стандарти якості та концепції якості фізичного виховання Вища освіта. Журнал фізичного виховання дорослої освіти, 2004. №01. С. 1-3.
10. Полякова Г.А. Концептуальні основи та технологія формування системи внутрішнього забезпечення якості у закладі вищої освіти. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Педагогіка, 2018. Випуск 5(9). – Режим доступу : <https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/73>
11. ЧЖАН Жуйлін. Роздуми про формулювання національних стандартів якості викладання бакалаврату з фізичного виховання. Журнал Цзілінського інституту фізичного виховання, 2014. №6. С. 11-14.
12. TQM – Total Quality Management. Retrieved from: https://www.kpms.ru/EN_general_info/EN_TQM.htm
13. QAA. subject henchmark statemngts[EB/OL]. Retrieved from: <http://www.qaa.ac/publications/document/subject-benchmark-statemnt-2008.pdf>.

REFERENCES

1. Hnezdilova K. M. Ways of evaluating the quality of higher education. Visn. Cherkasy university Average "Ped. Sciences", 2009. Vol. 165. P. 33-37

2. Dynastiia Sun Khan, Tsyn Chunlin., Sports management course. Beijing: People's Press, 2006. Vol. 2. P. 268-269.
3. Zahrychuk H. Ya., Martseniuk V. P. , Conceptual approaches to improving the quality of specialist training. Medical education/ Vol. 4, 2012. P. 44-47
4. Kaminetskyi Ya. H., Vachevskyi M. V., Klym B. I. etc. Management of quality training of specialists in vocational and technical educational institutions based on labor market marketing and educational monitoring in conditions of regionalization: monograph. Lviv: Spolom, 2010. 324 p.
5. Lo Hoin, Lin Siutsi. The course of the department of physical education of quality managementi. Beijing: China Economic Press, 2001. P. 111-115.
6. Lukianchenko N. D, Larycheva. H. V. The problem of the quality of professional training of specialists. Bulletin of the Eastern Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl? 2011. Vol. 16. P. 50-53.
7. Maksymova L. P. Organizational and pedagogical principles of ensuring the quality of professional training of future economists by means of information and communication technologies: dissertation. Ph.D. ped. Sciences: 13.00.04; Kremenchug national University named after M. Ostrogradskyi. - Kremenchug, 2015. 296 p.
8. National Standard of Ukraine DSTU ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Quality management systems. REQUIREMENTS The publication is official. Kyiv: DP «UkrNDNTs», 2016. 22 p.
9. Odnoletok T. V., Liannoi M. O. Professional training of future teachers of physical culture as a pedagogical problem. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, 2009. Vol. 9. P. 107-109.
10. Poliakova H. Conceptual Foundations And Technology Of The Formation Of The Internal Quality Assurance System In The Higher Education Institution. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 2018. Vol. 5(9). - Retrieved from: <https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/73>
11. Stepanchenko N. I. System of professional training of future teachers of physical education in higher educational institutions: dissertation. dr. ped. n., 13.00.04. Vinnytsia State Pedagogical University named after M. Kotsyubynskyi. Vinnitsa, 2017. 629 p.
12. Stoichik T. Management of the quality of specialist training in professional educational institutions: theoretical aspect. Obrii. 2017. Vol. 2. P. 81-83. - Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2017_2_21
13. Cheng Wenguang. Quality standards and quality concepts of physical education Higher education. Journal of physical education of adult education, 2004. Vol. 01. P. 1-3.
14. Zhang Ruilin. Reflections on the formulation of national standards for the quality of undergraduate teaching in physical education. Journal of the Jilin Institute of Physical Education, 2014. Vol. 6. P. 11-14.

15. TQM – Total Quality Management. Retrieved from: https://www.kpms.ru/EN_general_info/EN_TQM.htm

16. QAA. subject henchmark statemngts[EB/OL]. Retrieved from: [.http://www.qaa.ac/publications/document/subject-benchmark-statemnt-2008.pdf](http://www.qaa.ac/publications/document/subject-benchmark-statemnt-2008.pdf).

Hanna Poliakova,

ORCID: orcid.org/0000-0003-3199-3810

Candidate Degree in Pedagogical Sciences,

Associate Professor

Department of Pedagogy,

Foreign Philology and Translation,

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

(Kharkiv, Ukraine)

Zhang LIANG,

ORCID: orcid.org/0000-0002-57-50-2605

Postgraduate student at the Department of Translation

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

(Kharkiv, Ukraine)

MODELING QUALITY MANAGEMENT OF TRAINING OF APPLICANTS FOR PHYSICAL EDUCATION IN A HIGHER EDUCATION INSTITUTION (ON THE EXAMPLE OF CHINA)

Abstract. The article based on the analysis of scientific sources of Ukrainian, Chinese and other foreign scientists reveals the concepts of «quality of training», «quality of training of applicants for physical education», «quality management of training». Management of the quality of training of students in physical education in a higher education institution is considered as a cyclical process, which begins with the definition of the purpose of physical education and the purpose of talent training, planning and organization of the educational process, and ends with the evaluation of the obtained results and actions for their continuous improvement. Taking into account the National Standards of Physical Education (China), the work reveals the indicators of the quality of physical education.

Based on the analysis of scientific papers and the regulatory framework, the initial provisions for modeling the quality management of training of physical education applicants in a higher education institution have been determined, including: the principles of general management TQM, the qualification requirements of the National Standards of Physical Education (PRC), the requirements of international quality management standards ISO. In the course of theoretical and empirical research, it is determined that the quality management system of physical education applicants in a

© Українська інженерно-педагогічна академія

© ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»

© Полякова Г., Чжан Ліан

higher education institution takes into account the conditions internal environment of a higher education institution and requirements of the external environment; defines management processes for the training of applicants; is provided with tools for assessing the effectiveness of these processes and improving them. The procedural component of the model contains three subsystems: leadership, main processes and support processes, each of which is specified by the corresponding elements.

The directions of further research on the quality management of training of physical education students will consist in the development of a system for evaluating the maturity of the quality management of training students in physical education in higher education institutions of the China.

Key words: "quality of training", "quality of training of applicants for physical education", "quality management of training of applicants for physical education".